

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Farmatsevtik Kimyo Fani Laboratoriya Mashg`Ulotlarini Noan'anaviy O`Tkazish Metodlari

Amrilloyev Akbar

Osiyo Xalqaro Universiteti kimyo fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Farmatsevtika institutlarida o`qitiladigan Farmatsevtik kimyo fani asosiy fanlardan biri bo`lib, mutaxassis-dorishunoslami tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Sud kimyosi ekspertiza obyekt turlarining juda ko`pligi va kimyogar oldiga qo`yilishi mumkin bo`lgan savollarning xilma-xilligi ekspert-kimyogardan anorganik, analitik, organik, farmatsevtik, fizik va kolloid kimyo fanlaridan chuqur bilimga ega bo`lishni talab qiladi. Zaharli moddalarni aniqlashda, ayniqsa, o`simlik qismlarini tekshirishda farmakognoziya fanini yaxshi bilish ham lozim. Bu talablarga farmatsevtika institutida ta`lim olgan mutaxassislar to`liq javob beradilar. Shu sababli talabalarni bu fanga bo`lgan qiziqishni uyg`otish maqsadida turli usullar keltirilgan.

Kalit so`zlar: metodlar, interaktiv, farmatsiya, dorilar, mexanizm, guruhlar, tajriba, biologik obyekt.

Tadqiqot maqsadi: talabalarni farmatsevtik kimyo fani tajriba mashg`ulotlariga qiziqtirish va noan'anaviy pedagogik usullarni qo`llash

Tadqiqot natijalari: quyidagi mavzu tanlab olindi **“Rux saqlagan dori preparatlarining va chinligini aniqlash”** bu mavzu bo`yicha talabalar 4 ta kichik guruhlariga bo`lindi. Bunda 5 ta talabadan iborat 4 ta guruhlariga mahsus topshiriqlar berildi va bu bo`yicha musobaqa tashkil qilindi. Quyidagi parametrlar musobaqa shartlari deb qabul qilindi:

1. vaqt
2. sifat
3. tozalik
4. barcha guruh azolarining ishlashi
5. metodikaning to`g`ri tanlanishi va taqsimlanishi

1-guruh uchun quyidagi topshiriq berildi:

Ditizon bilan reaksiyasi (dastlabki tekshirish). Mineralizat tarkibidagi bo'lishi mumkin bo'lgan rux kationini aniqlash rux ditizonati hosil qilish reaksiyasidan boshlanadi. Buning uchun mineralizat (0,5 ml) sharoiti pH=5 ga yetkazilib unga ditizonning xloroformli eritmasi va xloroform qo'shib chayqatiladi. Agar bunda xloroform qatlamida qizil rang hosil bo'lmasa, rux uchun tahlil to'xtatiladi:

Musbat natija chiqqan holda albatta qo'shimcha tahlil o'tkaziladi.

2- guruh uchun quyidagi topshiriq berildi:

Dietilditiokarbamat bilan ajratib olish. Ditizon bilan o'tkazilgan reaksiya ijobiy bo'lgan taqdirda esa ruxni mineralizatdan pH=8,5 muhitida dietilditiokarbaminat natriy qo'shib rux dietilditiokarbamat holda xloroform yordamida ekstraksiyalab ajratib olinadi va undan rux kationi xlorid kislotasi bilan reekstraksiyalab ajratiladi.

Suvli qatlam bilan rux kationi uchun reaksiyalar olib boriladi:

3-guruhga quyidagi topshiriq berildi:

Natriy sulfid bilan olib boriladigan reaksiya. Suvli ajralmaga muhit pH=5 bo'lgunga qadar natriy ishqori eritmasi va yangi tayyorlangan natriy sulfidi eritmasi qo'shilsa, rux oq cho'kma hosil qiladi:

Sariq qon tuzi bilan reaksiya. Suvli ajralma muhiti pH=5 ga yetkaziladi va sariq qon tuzi eritmasi qo'shilsa, rux oq cho'kma holda cho'kadi. Ortiqcha reaktiv ta'siridan cho'kma eruvchan Zn₂[Fe(CN)₆]ni hosil qilishi mumkin.

Bunda guruhlarga 2 daqiqa vaqt berildi. Ular reagentlarni va kerakli jihozlarni yig`dilar. Shundan so`ng berilgan vazifa uchun 20- daqiqa vaqt berildi.

2ta guruh 20 daqiqa ichida bajardi. Qolgani esa 24- va 26- daqiqa davomida ishni bajardi.

An an'anaviy o`tilgan holatda 3 ta talaba chiqib hamma guruh a`zolariga reaksiyalarni bajarib ko`rsatdi shunda ular ko`rganlari bo`yicha xulosalar yozishdi.

Test jarayonida quyidagi natijaga kelindi.

1-diagramma.

Muhokama va takliflar.

Bunday usul yordamida dars o`tish juda samarali deb hisoblandi. Shuningdek, talabalardan so`rovnoma o`tkazilganda ham ularga noan'anaviy dars o`tish usuli ma`qulligini ko`rsatgan.

Muammoli taraflariga keladigan bo`lsak, bunda moddalar sarfining ko`pligi universitet xarajatlarini kattalashtirishini aytib o`tishdi.

Xulosa.

Farmatsevtik kimyo asosiy mutaxassislik fan bo`lganligi sababli, uni chuqur o`rganishda har qanday kuchni safarbar etishni talab qiladi. Talabalardagi muammolarning yechilishi fanni mazmunini ochib berish imkonini yaratadi. Noananaviy darslarning sonini ko`payirish ta`lim sifatini va samaradorligini oshiradi va uni o`zlashtirishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlari

1. Azamovna, H. D. (2023). ORGANIK KIMYO FANINI OQITISHDA ZAMONAVIY KIMYOVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(15), 815-831.
2. Azamat ogli, A. A. (2023). The Effect of Using Interactive Methods in Teaching Chemistry to School Students on Educational Efficiency. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 771-774.

3. Azamat ogli, A. A. (2023). STUDYING THE STRUCTURE AND ELECTRONS OF PIRACETAM MONOSULFATE BY QUANTUM CHEMICAL METHOD. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 108-110.
4. Azamat o'g'li, A. A. (2023). QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS AND ELECTRON NATURE OF DRUG SUBSTANCES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 64-68.
5. Azamat o'g'li, A. A. (2023). ROLLI O 'YINLARNI KIMYO FANI MASHG 'ULOTLARINING SIFATIGA TA'SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 131-133.
6. Azamat ogli, A. A., & Shahribonu, B. (2023). BOIKIMYO FANIDA CHEM OFFICE DASTURLARIDAN FOYDALANISH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 272-274.
7. Azamat o'g'li, A. A. (2024). The Role of Written Tests in the Assessment of Students' Knowledge and Skills in Analytical Chemistry. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(5), 144-148.
8. Azamat o'g'li, A. A. (2024). ANALITIK KIMYO FANIDAN TALABALARNING BILIM KO 'NIKMA VA MALAKALARINI BAHOLASHDA YOZMA NAZORATLARNING O 'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 265-268.
9. Azamat ogli, A. A., & A'zamovna, H. D. (2022). MAKTAB OQUVCHILARIDA KIMYO FANINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TALIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(3), 152-155.
10. Aizenbud, D., Aizenbud, I., Reznick, A. Z., & Avezov, K. (2016). Acrolein—An α , β -unsaturated aldehyde: A review of oral cavity exposure and oral pathology effects. *Rambam Maimonides medical journal*, 7(3).
11. Avezov, K., Reznick, A. Z., & Aizenbud, D. (2014). LDH enzyme activity in human saliva: the effect of exposure to cigarette smoke and its different components. *Archives of Oral Biology*, 59(2), 142-148.
12. Avezov, K. (2024). On the effect of thermal activation on the surface chemistry of natural mineral sorbents. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 130, p. 06002). EDP Sciences.
13. Akbar, A. (2023). DORI MODDALARINING KVANT KIMYOVIY HISOBLASHLARI VA ELEKTRONLARINING TABIATI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 100-104.
14. Azamat ogli, A. A. (2023). The Effect of Using Interactive Methods in Teaching Chemistry to School Students on Educational Efficiency. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 771-774.